

IKROM OTAMUROD SHE'RIYATIDAGI YETAKCHI IJTIMOIY MOTIVLAR

Jumaeva S.Ch.

Alfraganus universiteti, Toshkent shahri

Taniqli shoir Ikrom Otamurod she'riyatida ijtimoiy mavzuning etakchi o'ringa chiqishi undagi an'anaviy obrazlarga ijtimoiy mazmun yuklanishi bilan alohida mohiyat kasb etadi. *"Ijtimoiy dard – deb yozadi adabiyotshunos D.Quronov – ijodkorning shaxsiy dardiga aylanmasa, ijodkor o'sha dardni chinakamiga qalbidan kechirmasa, ... "yalang'och ijtimoiylashuv" yuzaga keladi. Sho'ro davri adabiyotining eng katta fojiasi ham shu edi. Totalitar tuzum barchaning birdek o'ylashini taqozo etgandiki, bu narsa jamiyatda shaxs maqomining susayishi, jumladan, ijodkor shaxsining emirilishiga olib keldi. Natijada ko'plab asarlarda ijtimoiy dard ijodkorning qalb qozonida obdon qaynamasdan, faqat rasmiy mafkuraning badiiylashtirilgan ifodasi bo'lmish shiorbozlikka to'la she'rlar, hayotni rasmiy mafkura ko'zi bilan ko'ruvchi, tasvirlovchi va baholovchi (garchi "sotsialistik realizm" namunasi sanalsa-da, realizmdan tamomila yiroq) epik asarlar yaratildi."* [1;30]. Ikrom Otamurod she'riyatida ustuvor ko'rinish olgan ijtimoiy dard, uning "Sopol siniqlari" nomli dostonida yaqqol bo'rtib turadi. Doston mazmunida musta'bid tuzum oqibatlari, millatparvar, sofdil Vatan farzandlarining qatag'on qilinishi, vatanidan, xalqidan judo qilingan, Sibir muzliklarida, qamoqxonalarida ayanchli azob-uqubatlar ichra yolg'izlik girdobiga mahkum bo'lgan millat qahramonlari timsoli gavdalanadi.

Unda Xayolot dunyosiga g'arq bo'lgan lirik qahramon osoyishta va chekka joy – yolg'izlikdan qo'nim topadi. *"Ikki tavaqasi o'ksikvasiniq Xotira eshigiga umid ila"* boqarkan, o'zini yolg'iz olamda yolg'iz sezadi. Asardagi Holat ramzining adabiy-estetik va ijodiy-ruhiy omillarini anglash imkonini beruvchi misralar ham fikrimizni tasdiqlaydi:

*Yolg'iz olamda yolg'izman,
Ruhim ostonasida turar
yolg'izlik.
Ko'rishar –
Umid ila Xotira eshigin
Ikkitavaqasi.
O'ksikvasiniq ikkitavaqasi [2;74].*

Kishining umidlari amalga oshmasa, ko'ngli o'ksiydi. O'ksigan ko'ngil esa xotiraga beriladi. Ammo xotira uni xursand qilolmaydi. Chunki *Xotira–ko'hna hasrat, qadriyatlar sho'rboylagan, zorlar poylar ostida g'ichirlagan, to'rg'aylar ko'zidan jolasiriqqan, qilichlar damidan nola to'kilgan, orzularni shamollar quritgan,*

oftob volaso 'lini simirgan bir tarzda lirik qahramonning ëlg'izlik iztirobi sababiyatini ochiqlyaydi. Shundan shoirning ko'ngli naqadar katta bir iztirobga esh bo'lib azoblanadi:

Sopol siniqlari – ruhim ildizi.
Xotira:
Tuproqning suyaklari,
Oyning gullolasi,
qo'zigulqadog'idantomizg'i – shudring,
sho'r boylaganqadr,
poylar ostidag'i chirlaganzor,
to'rg'aylar ko'zidan siriqqan jola,
qilichlar damidan to'kilgan nola,
shamollar quritgan orzu,
oftob so'linsimirgan vola [5;90].

Ikrom Otamurod she'riyati bilan tanishish jarayonida shoir yolg'izlik obrazining badiiy va ijtimoiy salmoqqa ega yana bir qator ma'nolarini ochishni maqsad qilganini ko'ramiz. Xususan, shoir o'zini qiynagan dard manzarasini ham yolg'izlik suratida ko'radi. Jumladan, "Sen" nomli she'rda ruhiyatning aqlga bo'ysunmaydigan evrilishlari – tovlanishlari-yu qayroqi badiiy tafakkurini shunday tasvirlaydi:

Sen – yolg'izlik kabi jimjit.
Sen –yolg'izlik kabi go'zal...
Sen – yolg'izlik kabi g'amgin..
Sen – yolg'izlik kabi yolg'iz...
Sen – yolg'izlik kabi.
Sen – yolg'izlik...
Sen – ... [6; 24].

Ikrom Otamurod yolg'izlik falsafasi talqinida dono xalqimiz yaratgan maqol va matallardan, iboralardan juda oqilona va san'atkorlik bilan foydalanadiki, natijada shoir tilga olgan maqollar qayta boshdan she'riy umrini o'tay boshlaydi. Masalan, "*Kambag'alning yolg'iz qo'zisiga qashqir tegar.*" [7;99] kabi misralar "Yolg'iz otning changi chiqmas, changi chiqsa ham dong'i chiqmas" tarzidagi xalq maqoliga mazmunan yaqinligini ko'rish mumkin. Ta'kidlash joizki, ayni o'rinlarda shoir folklorizmlarning analitik turidan, uning oddiy ham da murakkab ko'rinishlaridan juda o'rinli foydalangan.

Ikrom Otamurod she'riyatidagi ijtimoiy g'oyalarni ifodalovchi etakchi motivlardan yona biri sukutdir. Shoir bu obrazning ijtimoiy mohiyatini yoritishda uning botiniy belgi va jozib ko'rinishlariga alohida e'tibor qaratadi:

... *Sukutga qarab,*
sukutni yutib,
sukutda qotib,
hammasini o‘stirar
g‘animaton...
...Darig‘o!..
...Darig‘o!!.
...Darig‘o!!! [5;151]

Aytish joizki, Ikrom Otamurod she‘riyatida sukut oddiy tushuncha emas, balki u qalbdaneyuzbersa shuni so‘zlaydigan, tozalab beradigan Vaqtning aslini, tillasini ajratib olishga madad beruvchi Mahak toshi singari muhim ahamiyatga ega obraz. Shu boisdan, shoir sukutqa‘ridagi o‘z ijtimoy qarashlarini faqatgina ikromona uslubda mahorat bilan badiiy so‘zning qudrati ila yorqin tarzda ifodalaydi. Shoir sukut ta‘rifida shunday yozadi:

Men sevgan so‘z – mangu sukutga ketib,
Yoningda jimgina uz-o-oqtikilish... [2; 36].

Shoir to‘plamlaridan birini “Sukut sadosi” deb nomlagan. Kitob haqida “*Bir og‘riqkanglumda qadrostlar*” nomli so‘z boshi yozgan M.Mirzo o‘quvchi diqqatini quyidagilarga qaratadi: “*Kitobga bejiz “Sukut sadosi” deb nom berilmagan. Bu ikki so‘zda Ikrom Otamurodning ichki olami, tabiati mujassam. Bu sukutni his qilmoq, tinglash, anglash kabi ruhning katta ehtiyoji mavjud. Bu sukut o‘shahadsizolamning, bepoyon kangul diyorining ramzidir. Unga etishmoq yo‘lida biz uchun qalb tarjimon va shu qalbgina bizga borlig‘ini namoyon etayotgan sohirko‘ngil uchunchintilmochbo‘la oladi, xolos. Bu sukut mohiyatida intilish va kutish, parvoz va munavvar manzil, gul va ifororasi, nur zarralari mohiyatidagi muqaddas yorug‘likbor. U hamisha oydinlikka, munavvar ruh olamiga poklik olamiga yog‘du berayotgan ulug‘ musaffolikka, imonziloliga intiladi*” [6;7]. Shoirning mazkur to‘plamdan joy olgan shu nomdagi she‘ri sukut obrazining ramziy ma‘nosini muayyanlashtirish barobarida shoir she‘rlarining g‘oyaviy mundarijasini an‘anaviy sukut obrazi tevaragiga jamlaydi:

...*Sukut–*
Rizoli kalomati emas,
Inkortarzi ham emasdir,
Sukut–
Rumiy dilidagi qush:
“Ichindagi ichindadur” [6; 62].

Bir qarashda, sukutning ma‘nosi bir-birini inkor etayotgandek ko‘rinadi, (...*Sukut–rizoli kalomati emas, inkortarzi ham emasdir,*) lekin ayni holatda uning tub mazmuni umumiylik kasbetadi. Sukut obrazining poetik ma‘no ko‘lamini yanada aniqroq belgilab, umumlashtirish uchun she‘rning navbatdagi bandlariga e‘tibor qaratamiz:

*Ruhning maydonida armonlarahgar,
Ruhning yo'llarida sargardon bardosh.*

Sukut–

Ruhda ko'klagan javhar,

sukut–

ruhdan tomchilagan yosh [6;62].

Hadsiz, chegarasizolam sahnida shoir o'ziga ma'naviy-ruhiy ehtiyoj sezadi va uni sukunat bag'ridan topishga urinadi. Biroq ruhiyat maydonida armonlar ahgar, ya'nilahchacho'g', sargardon bardosh... Shundan shoir ruhiy poklanishga, ma'nani yuksalishga qodir bezavol ma'naviy qudrat – sukutga *ruhda ko'klagan javhar, ruhdan tomchilagan yosh*, deya ta'riflar beradi:

*Ta'malar to'qiydi shirin xushomad,
Shovqinlar sabrni kemirar channon.*

Sukut–

ta'malarga yonbermagan mard,

sukut–

shovqinlarga sanchilgan sinon [6; 62].

Nihoyatda ta'sirchan bu holatni o'z o'quvchisiga izohlar ekan, shoir davrning ildamlab borayotgan ziddiyatli ruhi – *ta'malar ortidagi shirin xushomad* lardan iztirob chekadi, *sabrni kemiruvchi shovqinlardan channon* beziydi. Shunda najot–Sukut – *ta'malarga yonbermagan mard, shovqinlarga sanchilgan sinon*, ya'ni, nayza bo'lib bo'y ko'rsatadi.

Sukut–

o'zingga o'zing duch kelmoq gali,

birqurbdirki–

o'zingni tinglash [6; 63].

Misralarida shoirning sukut obraziga yuklagan poetik ma'nosi yanada mukammallashib, teranlashib, tadrijiylikning o'ziga xos yuksak darajasiga etganligini his etamiz: inson faqat sukunatdagina – o'zi bilan o'zi yolg'iz qoladi. Faqat o'zi yolg'iz qolgandagina o'zini tinglaydi, to'g'risini aytadi, hatto eng yolg'onchi odam ham haqiqat va Haqqa yuzlashadi. Zero, insonning o'zi bilan o'zining suhbatini o'y-xayolidan o'tgan gaplaridir. Sukut obrazining poetik ma'no qatlamlari shu bilangina chegaralanib qolmaydi. Chunki shoirning butun she'riyatiga tegishli an'anaviy poetik so'zlar guruhida bu obrazni hoyatda faol qo'llaniladi. Shu boisdan ham shoiri jodida bu obraz serqatlam mazmun va ijtimoiy salmoqqa ega. Ko'p hollarda misralar mazmuni aynan shu obrazga tayanadi. Ayni jihatlar shoir ijodining badiiy jihatdan yuksak saviyaga ega ekanligidan dalolatdir.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy o'zbek she'riyatining etakchi vakili Ikrom Otamurod she'riyatida ijtimoiy mavzuning etakchi o'ringa chiqishi undagi an'anaviy obrazlarga

ijtimoiy mazmun yuklanishi bilan alohida mohiyat kasb etadi. Shoir asarlaridagi har bir soʻz zamirida uning falsafiy qarashlari oʻziga xos tarzda namoyon boʻladi. Ijtimoiy dard boʻrtib turuvchi har bir asarida shoir kishining yaxshilikka intilishi, yomonlikdan saqlanishi, aql bilan ish tutishi, shukronalik bilan hayot kechirishi kerakligini uqdiradi.

ADABIYOTLAR:

1. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – T.: Xalq merosi, 2004.
2. Ikrom Otamurod. Tavr. – T.: Yangi asr avlodi, 2005.
3. Ikrom Otamurod. Xaritaga tushmagan joy. – T.: Sharq, 2011.
4. Ikrom Otamurod. Sen // Sheʼrlar va doston. – T.: Qatortol-Kamolot, 1999.
5. Otamurod Ikrom. Huviyyat. – T.: Yangi asr avlodi, 2019.
6. Otamurod Ikrom. Sukut sadosi. – T.: Adabiyot, 2021.